

4. PLANTILLA DE TRABAJO

I. ÁREA PRINCIPAL		CAMPO 37. NOTAS
2. NOMBRE DEL RESPONSABLE	José Luis Ocasar Ariza	
3. FECHA DE GRABACIÓN		

La fecha de grabación, junto al código de identificación de la ficha, se asigna de manera automática al incorporar desde la central de *Dialogyca BDDH* los datos de la ficha a la base. En esta plantilla se rellenará este campo con la fecha de su remisión, una vez terminada, a la coordinación de *Dialogyca BDDH*.

II. ÁREA AUTOR		CAMPO 37. NOTAS
4. AUTOR	Azorín	Es pseudónimo de José Martínez Ruiz
5. VARIANTES DEL NOMBRE DEL AUTOR	Martínez Ruiz, José José Martínez Ruiz J. Martínez Ruiz Fray José (pseudónimo) Juan de Lis (pseudónimo) Cándido (pseudónimo) Ahrimán (pseudónimo) A. (pseudónimo) Don Abbondio (pseudónimo)	Azorín usó varios seudónimos a lo largo de los años. “Fray José” y “Juan de Lis” son propios de sus artículos iniciales. Los publicados con su nombre auténtico siempre aparecen con “J.”, nunca “José”. Posteriormente utilizó “Cándido” (herencia de Voltaire) y “Ahrimán” (o “A.”, por el dios persa del mal). “Don Abbondio” lo tomó de <i>Los novios</i> de Manzoni. (V. José María Valverde, pg. 10-11). Solo a partir de 1904 predomina su seudónimo más conocido.
6. FECHA DE NACIMIENTO DEL AUTOR	1873	
7. FECHA DE MUERTE DEL AUTOR	1967	
8. LUGAR DE NACIMIENTO DEL AUTOR	Monóvar (Alicante)	
9. LUGAR DE MUERTE DEL AUTOR	Madrid	
10. ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL AUTOR	Periodista, cronista parlamentario y escritor	
11. ATRIBUCIÓN		

12. AUTORES SECUNDARIOS Y DEDICATARIOS		
ESPECIFICACIÓN		

Las especificaciones han de elegirse en el mismo orden en el que se citan los nombres de los autores secundarios y dedicatarios a los que corresponden.

III. ÁREA DE OBRA		CAMPO 37. NOTAS
13. TÍTULO	Diálogo de un rico y un pobre	
14. VARIANTES DEL TÍTULO		
15. FECHA/SIGLO	Julio 1921	
16. TIPO DE PRODUCCIÓN	Original	No acepta notas*.
17. TRADUCCIÓN DE		
18. LENGUA ORIGINARIA		
19. DIFUSIÓN	Periodística	No acepta notas*.
20. DE:		
21. INCLUYE		

Un punto importante es el tipo de difusión de la obra porque configura el entramado de enlaces entre unas fichas y otras. Es la obra, no el testimonio, la unidad de trabajo en la estructura de la base. Por lo tanto, el campo 19. *Difusión* se rellenará de la siguiente manera:

a) Para fichas de diálogos no periodísticos:

Remitimos a las págs. 4-5 y 9 de la *Guía abreviada del Manual de procedimiento de trabajo normalizado* donde se explica con detenimiento este tema. Hay cinco opciones; según la que se elija el procedimiento será distinto. Si elegimos “Exenta” no habrá que rellenar los campos 20. *De* y 21. *Incluye*; si elegimos “Colección” o “Colectánea” tendremos que completar el campo 21. *Incluye* indicando las obras que forman la colección o la colectánea; si elegimos “Dependiente” o “Exenta y dependiente” rellenaremos el campo 20. *De* indicando la colección o colectánea que incluye esa obra.

b) Para fichas de diálogos publicados en prensa periódica:

Remitimos a las *Instrucciones para diálogos publicados en prensa periódica*, págs. 11-15. Hay cuatro opciones; según la que se elija el procedimiento será distinto. Si elegimos “Periodística” no habrá que rellenar los campos 20. *De* y 21. *Incluye*; si elegimos “Periodística y en recopilación” o “Entrega periodística” rellenaremos el campo 20. *De* indicando, en el primer caso la colección o colectánea que incluye ese diálogo; en el segundo caso, la ficha de difusión en “Serie periodística” que agrupa los diálogos de cada entrega. Por último se rellenará el campo 21. *Incluye* cuando se ha elegido la difusión como *Serie periodística* y también en las fichas de difusión en *Colección* o en *Colectánea* en las que se recopiló el diálogo periodístico.

*** El campo 16. TIPO DE PRODUCCIÓN y el campo 19. DIFUSIÓN no aceptan notas.** Si fuera necesario ponerlas, se colocarán en el campo más cercano y pertinente.

IV. ÁREA DE CARACTERÍSTICAS LITERARIAS		CAMPO 37. NOTAS
22. MATERIAS	Crítica social	
23. TEMAS SECUNDARIOS	Estamentos Política	
24. NÚMERO DE INTERLOCUTORES	02	
25.1. NOMBRES DE INTERLOCUTORES	Rico	No se le da nombre en el texto, únicamente aparece así en el título
25.2 CATEGORÍA DE INTERLOCUTORES	Representante de estamento	
25.1. NOMBRES DE INTERLOCUTORES	Pobre	No se le da nombre en el texto, únicamente aparece así en el título
25.2 CATEGORÍA DE INTERLOCUTORES	Representante de estamento	
26. ENUNCIACIÓN	Directa	No acepta notas*.

27. LENGUAS DEL TEXTO	Castellano	
------------------------------	------------	--

Se pueden elegir, como máximo, tres materias. Los temas secundarios deben ordenarse, según su importancia, de mayor a menor y las lenguas del texto, principales y secundarias, por orden de presencia en el diálogo. Los términos admitidos para rellenar estos campos figuran en los anexos 2, 3 y 4 de la *Guía abreviada del Manual de procedimiento de trabajo normalizado*.

*** El campo 26. ENUNCIACIÓN no acepta notas.** Si fuera necesario poner alguna, se colocará en el campo más cercano y pertinente.

V. ÁREA DE TESTIMONIOS		CAMPO 37. NOTAS
28. REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS		
29. TIPO DE TESTIMONIOS	Artículo en prensa periódica	No acepta notas*.

En caso de haber más de un testimonio manuscrito, impreso, artículo en prensa periódica, etc. se utilizarán los duplicados de la *Plantilla* incluidos al final en el *Apéndice: Plantillas duplicadas para más testimonios*.

*** El campo 29. TIPO DE TESTIMONIOS no acepta notas.** Si fuera necesario poner alguna, se colocará en el campo más cercano y pertinente.

30. MANUSCRITOS		CAMPO 37. NOTAS
30.1. CÓDIGO		
30.2. AUTOR		
30.3. TÍTULO		
30.4. DATACIÓN		
30.5. COPIA		
30.6. DESCRIPCIÓN		
30.7 REPRODUCCIÓN DIGITAL	Se rellena desde la central de Dialogyca BDDH	
30.8. LINK		

31. IMPRESOS		CAMPO 37. NOTAS
31.1. CÓDIGO		
31.2. AUTOR		

31.3. TÍTULO		
31.4. LUGAR		
31.5. IMPRESOR		
31.6. AÑO		
31.7. DESCRIPCION		
31.8. EJEMPLAR DIGITALIZADO		
31.9 REPRODUCCIÓN DIGITAL	Se rellena desde la central de Dialogyca BDDH	
31.10. LINK		

31 BIS. ARTÍCULOS EN PRENSA PERIÓDICA		CAMPO 37. NOTAS
31 BIS 1. CÓDIGO	1	
31 BIS 2. AUTOR	Azorín	
31 BIS 3. TÍTULO	“Diálogo de un rico y un pobre”	
31 BIS 4. PUBLICACIÓN PERIÓDICA	<i>Índice</i> , año 1, núm. 1	
31 BIS 5. FECHA Y PÁGINAS	Mayo 1921, págs.. 2-3	En la última página de la revista se afirma que el número 1 corresponde a mayo, pero su aparición se retrasó hasta julio. En su segundo número ya especifica esta fecha para el número precedente.
31 BIS 6. DESCRIPCION		
31 BIS 7. EJEMPLAR DIGITALIZADO	Hemeroteca de la Residencia de Estudiantes	
31 BIS 8. REPRODUCCIÓN DIGITAL	Se rellena desde la central de Dialogyca BDDH	
31 BIS 9. LINK	http://revistas.edaddeplata.org:8080/cgi-bin_todas/WUV.exe?app=rev&cmd=art&sid=456&usr=tyt&art=258	

32. TRADUCCIONES MANUSCRITAS		CAMPO 37. NOTAS
32.1. CÓDIGO		
32.2. DATACIÓN		

32.3. AUTOR		
32.4. TRADUCTOR		
32.5. TÍTULO		
32.6. COPIA		
32.7. DESCRIPCIÓN		
32.9. LINK		

Los subcampos de este bloque 32. Traducciones manuscritas se rellenan siguiendo las pautas indicadas para el campo 30. Manuscritos.

33. TRADUCCIONES IMPRESAS		CAMPO 37. NOTAS
33.1. CÓDIGO		
33.2. AUTOR		
33.3. TRADUCTOR		
33.4. TÍTULO		
33.5. LUGAR		
33.6. IMPRESOR		
33.7. AÑO		
33.8. DESCRIPCIÓN		
33.9. EJEMPLAR		
33.11. LINK		

Los subcampos de este bloque 33. Traducciones impresas se rellenan siguiendo las pautas indicadas para el campo 31. Impresos.

34. EDICIONES MODERNAS		CAMPO 37. NOTAS
34.1. CÓDIGO		Como gran parte de la producción periodística de Azorín, este diálogo no tiene ediciones modernas.
34.2. AUTOR		
34.3. TÍTULO		
34.4. RESPONSABLE DE LA EDICIÓN		

34.5. PUBLICACIÓN		
34.7. LINK		

35. EDICIONES FACSIMILES		CAMPO 37. NOTAS
35.1. CÓDIGO		
35.2. AUTOR		
35.3. TÍTULO		
35.4. RESPONSABLE DEL FACSIMIL		
35.5. PUBLICACIÓN		
35.7. LINK		

36. TRADUCCIONES MODERNAS		CAMPO 37. NOTAS
36.1. CÓDIGO		
36.2. AUTOR		
36.3. TRADUCTOR		
36.4. TÍTULO		
36.5. RESPONSABLE DE LA EDICIÓN		
36.6. PUBLICACIÓN		
36.8. LINK		

VI. ÁREA DE NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA	
37. NOTAS	Insertarlas en la 3ª columna, en paralelo al campo al que se refiere la nota
38. BIBLIOGRAFÍA	BDDH AZORÍN,

El campo 37. *Notas* está reservado para todas aquellas notas referentes a cualquier campo anterior. Se indicará de forma clara a qué elemento descriptivo se refiere cada nota.

El investigador deberá enviar la descripción de cada testimonio y la bibliografía del diálogo estudiado a la central de *Dialogyca BDDH*

dialogcabddh@pdi.ucm.es y desde allí se colgará en la base de datos junto con la reproducción digital del ejemplar.

APÉNDICE: PLANTILLAS DUPLICADAS PARA MÁS TESTIMONIOS

30. MANUSCRITOS		CAMPO 37. NOTAS
30.1. CÓDIGO		
30.2. AUTOR		
30.3. TÍTULO		
30.4. DATACIÓN		
30.5. COPIA		
30.6. DESCRIPCIÓN		
30.8. LINK		

31. IMPRESOS		CAMPO 37. NOTAS
31.1. CÓDIGO		
31.2. AUTOR		
31.3. TÍTULO		
31.4. LUGAR		
31.5. IMPRESOR		
31.6. AÑO		
31.7. DESCRIPCION		
31.8. EJEMPLAR		
31.10. LINK		

31 BIS. ARTÍCULOS EN PRENSA PERIÓDICA		CAMPO 37. NOTAS
31 BIS 1. CÓDIGO		
31 BIS 2. AUTOR		
31 BIS 3. TÍTULO		
31 BIS 4. PUBLICACIÓN PERIÓDICA		
31 BIS 5. FECHA Y PÁGINAS		

31 BIS 6. DESCRIPCION		
31 BIS 7. EJEMPLAR DIGITALIZADO		
31 BIS 8. REPRODUCCIÓN DIGITAL		
31 BIS 9. LINK		

32. TRADUCCIONES MANUSCRITAS		CAMPO 37. NOTAS
32.1. CÓDIGO		
32.2. DATACIÓN		
32.3. AUTOR		
32.4. TRADUCTOR		
32.5. TÍTULO		
32.6. COPIA		
32.7. DESCRIPCIÓN		
32.9. LINK		

33. TRADUCCIONES IMPRESAS		CAMPO 37. NOTAS
33.1. CÓDIGO		
33.2. AUTOR		
33.3. TRADUCTOR		
33.4. TÍTULO		
33.5. LUGAR		
33.6. IMPRESOR		
33.7. AÑO		
33.8. DESCRIPCIÓN		
33.9. EJEMPLAR		
33.11. LINK		

34. EDICIONES MODERNAS		CAMPO 37. NOTAS
34.1. CÓDIGO		

34.2. AUTOR		
34.3. TÍTULO		
34.4. RESPONSABLE DE LA EDICIÓN		
34.5. PUBLICACIÓN		
34.7. LINK		

35. EDICIONES FACSIMILES		CAMPO 37. NOTAS
35.1. CÓDIGO		
35.2. AUTOR		
35.3. TÍTULO		
35.4. RESPONSABLE DEL FACSIMIL		
35.5. PUBLICACIÓN		
35.7. LINK		

36. TRADUCCIONES MODERNAS		CAMPO 37. NOTAS
36.1. CÓDIGO		
36.2. AUTOR		
36.3. TRADUCTOR		
36.4. TÍTULO		
36.5. RESPONSABLE DE LA EDICIÓN		
36.6. PUBLICACIÓN		
36.8. LINK		